

ISHLAB CHIQRISHDA HAR XIL TURDAGI DONLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATI XOTIN

¹Moyakin Vladimir Nikolayevich, ²Jivoderova Svetlana Petrovna, ³Ziganshina Kamila Radikovna

¹qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, dotsent Orenburg davlat agrar universiteti, Orenburg, Rossiya, ²qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, dotsent Orenburg davlat agrar universiteti, Orenburg, Rossiya, ³talaba Orenburg davlat agrar universiteti, Orenburg, Rossiya

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15181218>

***Xulosa.** Zhent-an'anaviy qozoq shirinligi, uning asosiy tarkibiy qismi sariyog ' va asal bilan aralashtirilgan qovurilgan va maydalangan tariq. Ushbu maqolada turli xil donlardan foydalangan holda zhent ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar keltirilgan. Olingan namunalarning fizik-kimyoviy va organoleptik xususiyatlarining qiyosiy tahlillari o'tkazildi, shuningdek ularning iqtisodiy samaradorligi baholandi.*

***Kalit so'zlar:** zhent, grits, oziqlanish faktlari, namlik, kislotalilik, namlanish.*

***Аннотация.** Жент – традиционный казахский десерт, основным ингредиентом которого является обжаренное и измельчённое пшено, смешанное со сливочным маслом и мёдом. В данной статье представлено исследование по разработке технологии производства жента с использованием различных видов круп. Проведены сравнительные анализы физико-химических и органолептических характеристик полученных образцов, а также оценена их экономическая эффективность.*

***Ключевые слова:** жент, крупа, пищевая ценность, влажность, кислотность, намокаемость.*

***Abstract.** Zhent is a traditional Kazakh dessert, the main ingredient of which is fried and chopped millet mixed with butter and honey. This article presents a study on the development of a technology for the production of yogurt using various types of cereals. Comparative analyses of the physico-chemical and organoleptic characteristics of the obtained samples were carried out, as well as their economic efficiency was assessed.*

***Keywords:** fruit, grain, nutritional value, moisture, acidity, wetness.*

Жент (каз. жент), также известный как коспа (каз. қоспа) или ент (башк. ент), представляет собой традиционное национальное блюдо казахской кухни, а также региональное блюдо башкир.[1]

Данный десерт казахского происхождения изготавливается на основе обжаренного и измельченного проса, известного как "талкан", которое смешивают с растопленным сливочным маслом и подсластителями, такими как сахар или мед. Для улучшения вкусовых качеств в состав жента часто добавляют орехи, изюм и другие сухофрукты, что придает ему дополнительную текстурную насыщенность и вкусовую глубину.

В традиционном рационе казахов, в котором преобладали молочные и мясные продукты, зерновые культуры также играли значительную роль. В частности, просо (каз. "тары") широко использовалось в пищевой культуре: его добавляли в чай, употребляли со сметаной, готовили из него напиток коже, густую кашу "ботка", а также десерт жент.

Исторически просо являлось важным элементом питания, особенно в периоды нехватки продовольствия.[1]

Процесс приготовления жента включает несколько этапов: промывание зерна, его сушку, очистку от шелухи, обжаривание и последующее измельчение в муку с использованием жерновов ("диермен") — традиционного приспособления для ручного перемалывания зерна. Полученный "талкан" соединяют с растопленным сливочным маслом и сахаром (или сладким творогом "иримшик"), добиваясь получения однородной густой массы. Для дополнительной сладости в смесь могут быть добавлены изюм и орехи. После придания заготовке формы ее оставляют в охлажденном месте для стабилизации, а перед подачей нарезают горячим ножом. Жент отличается высокой калорийностью и питательной ценностью, вследствие чего его потребление в больших количествах ограничено естественными вкусовыми особенностями. Готовый продукт может храниться в течение недели при комнатной температуре и до двух месяцев в условиях прохладного хранения.[5]

Кондитерская промышленность является одной из важнейших отраслей пищевой индустрии. В последние годы растёт интерес к натуральным и традиционным десертам, среди которых особое место занимает жент. Его разработка с применением различных видов круп позволяет расширить ассортимент полезных сладких продуктов, сохраняя традиционные технологии [1].

Крупы представляют собой ценный источник углеводов, белков, витаминов и минеральных веществ. Они богаты пищевыми волокнами, способствующими улучшению пищеварения, и сложными углеводами, обеспечивающими длительное насыщение. Различные виды круп отличаются по составу и свойствам:[2]

Пшено богато магнием и витаминами группы В, улучшает обмен веществ и поддерживает сердечно-сосудистую систему. Пшенная крупа отличается от других круп высоким содержанием жира, который богат высоконасыщенными жирными кислотами.[3]

Геркулес (овсяные хлопья). Овсяные хлопья содержат большое количество грубых пищевых волокон, которые, попадая в желудок, впитывают жидкость, увеличиваются в размерах в несколько раз, и, проходя по кишечнику, забирают с собой ненужные шлаки и токсины, тем самым очищая организм. **Овсяная цельнозерновая крупа** отличается высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов.

Гречневая крупа. Химический состав крупы ядрицы богат и разнообразен, в нём присутствуют: бета-каротин, витамины группы В, А, В1, В2, В5, В6, В9, Е, Н и РР, а также практически все необходимые организму человека минеральные вещества: калий, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, хлор и сера, йод, хром, фтор, молибден, бор и ванадий, олово и титан, кремний, кобальт, никель. Гречневая крупа (ядрица) содержит много полезного легкоусвояемого белка, способствует кроветворению, полезна при низком уровне гемоглобина крови.

Полтавская крупа (пшеничная). Это один из видов обработанной пшеничной крупы. Крупа полтавская характеризуется повышенным содержанием белков (11,5 г на 100 грамм) и углеводов (67,9 г), а также небольшим количеством жиров (1,3 г). Полтавская крупа богата витаминами и микроэлементами. В ней содержатся витамины группы В: В1 (0,3 мг), В2 (0,1 мг), что составляет соответственно 20 % и 5,6 % от суточной нормы. Витамин Е в крупе находится в количестве 1,8 мг или 12 % от суточной нормы, а витамин РР – 2,9 мг или 14,5 % от нормы. Среди микроэлементов в полтавской

крупы преобладают фосфор, магний и калий. Также в ней содержится очень много железа, что почти на четверть покрывает суточную потребность в нем. [3]

Масло сливочное. Является пищевым продуктом, производимым из сливок, образующихся из коровьего молока. Представляет собой концентрат молочного жира (78-82,5%, в топленом масле – около 99%). Масло сливочное содержит витамины группы В, А, D, Е, РР, большинство из которых жирорастворимые.[4]

Мёд. Пчелиным мёдом называют частично переваренный в зобе пчелы нектар. При этом стоит отметить, что вкус, цвет, аромат и полезные свойства этого лакомства зависят от вида природного материала, из которого был выработан мёд. Этот природный продукт уникален по своему химическому составу и полезным свойствам (калоризатор). Так мёд содержит воду, углеводы (глюкозу, фруктозу, сахарозу), различные витамины(например, Е, К, С, В1, В2, В6, В9, каротин)[6]

Использование различных видов круп в рецептуре жента позволяет не только разнообразить вкусовые характеристики продукта, но и повысить его пищевую ценность.

Материалы и методы исследования. Для исследования использовались следующие виды круп:

- Пшено (контрольный образец);
- Геркулес;
- Овсяная цельнозерновая крупа;
- Гречневая крупа;
- Полтавская крупа.

Каждый образец подвергался следующим технологическим этапам:[1]

1. Обжарка крупы на сухой сковороде;
2. Измельчение в муку;
3. Приготовление смеси сливочного масла и мёда;
4. Смешивание компонентов;
5. Формовка изделий;
6. Охлаждение при температуре 4°С в течение 60 минут.

Рецептуры вариантов жента

1. Контрольный вариант (пшено):

- Пшено – 100 г
- Масло сливочное – 90 г
- Мёд – 15 г
- Калорийность – 515 ккал

2. Жент на основе геркулеса:

- Геркулес – 100 г
- Масло сливочное – 90 г
- Мёд – 15 г
- Калорийность – 522,5 ккал

3. Жент на основе овсяной цельнозерновой крупы:

- Овсяная цельнозерновая крупа – 100 г
- Масло сливочное – 90 г
- Мёд – 15 г
- Калорийность – 534 ккал

4. Жент на основе гречневой крупы:

- Гречневая крупа – 100 г

- Масло сливочное – 90 г
- Мёд – 15 г
- Калорийность – 504 ккал

5. Жент на основе полтавской крупы:

- Полтавская крупа – 100 г
- Масло сливочное – 90 г
- Мёд – 15 г
- Калорийность – 514 ккал [3]

Анализ физико-химических свойств показал различия в характеристиках жента в зависимости от типа используемой крупы.

Самые низкие показатели влажности отмечены у варианта с полтавской крупой (2,8%), а самые высокие – у варианта с геркулесом (5,7%).

По кислотности наиболее выраженные показатели наблюдались у образцов с гречневой крупой (2,0 град.), а наименьшие – у полтавского варианта (0,17 град.).

Намокаемость образцов варьировалась от 0,2 до 0,5%

Таблица 1 – Результаты физико-химических анализов

Вариант	Влажность, %	Кислотность, град	Намокаемость, %
Контрольный	4,6	1,3	0,4
Первый	5,7	1,4	0,2
Второй	4,3	1	0,3
Третий	3,2	2	0,5
Четвертый	2,8	0,17	0,3

Органолептическая оценка выявила, что жент на основе полтавской крупы обладает лучшими вкусовыми характеристиками. Он имеет приятный сладкий вкус с лёгким хрустом, в то время как вариант с геркулесом показал наличие горечи. Овсяная цельнозерновая крупа обеспечила наиболее приближенный к традиционному женту вкус.

Таблица 1 – Органолептическая оценка

Показатель	Контрольный вариант	Первый вариант	Второй вариант	Третий вариант	Четвертый вариант
Цвет	желтый	Светло - коричневый	Темно- коричневый	Коричневый	Коричневый, с белыми крапинкам и
Запах	Жаренной крупы	Жаренной крупы	Жаренной крупы	Жаренной крупы	Жаренной крупы
Вкус	Сладкий	Сладкий, с горечью	Сладкий	Сладкий с ярким вкусом крупы	Сладкий

Анализ затрат на производство показал, что себестоимость жента на основе разных видов круп варьируется незначительно. Однако уровень рентабельности превышает 33,2%, что делает данный продукт перспективным для внедрения в массовое производство.

Проведённые исследования доказали возможность использования различных видов круп для производства жента. Оптимальным вариантом по вкусовым и физико-химическим показателям признан жент на основе полтавской крупы. Полученные результаты могут быть использованы при разработке новых рецептов и технологий производства кондитерских изделий.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абишев А. Ж. и др. Оценка показателей качества национального кондитерского изделия «ЖЕНТ» // Пищевые технологии и биотехнологии. Казан. нац. исслед. технол. ун-т.—Казань: Изд-во КНИТУ, 2021. – 2021. – С. 53.
2. Васильева Л. А. «Современные методы оценки качества круп» // Пищевая промышленность, 2022, № 5.
1. 3. Практикум по производству круп: учебное пособие/ Н.А. Архипова, С.С. Тарасенко, В.Н. Яичкин и др.- Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2012. – 200 с.
2. 4. Практикум по товароведению и экспертизе сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки: учебное пособие / С.Н. Сомова, В.Н. Яичкин, Н.А. Архипова и др.-г.Оренбург: Изд. ООО «Типография «Агентство пресса»», 2022. – 92 с.
6. Практикум по технохимическому контролю продукции растениеводства: учебное пособие/ Н.А. Архипова, В.Н. Яичкин, Ю.А. Гулянов, В.В. Каракулев. г.Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2010. – 212 с.
7. Справочник по товароведению продовольственных товаров / Т.Г. Родина, М.А. Николаева, Л.Г. Елисеева и др.; Под ред. Т.Г. Родиной. – М.: КолоС, 2003. – 608 с.